

María Isabel Haag

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3350-4980>

Especialidad de cada autor: Geografía

Afiliación institucional Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Sur (Argentina)

Adscripción a proyecto de investigación Turismo rural y las estrategias de intervención territorial: procesos asociativos y competencias de los agentes de desarrollo. Segunda Parte. 24/ZG25, UNS.

Indicar el autor o autora de correspondencia María Isabel Haag

Mail de autor de correspondencia isabel.haag@uns.edu.ar

María Cecilia Martin

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2482-3453>

Especialidad: Doctora en geografía

Afiliación institucional: Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Sur (Argentina)

Adscripción a proyecto de investigación: *Dinámicas actuales e itinerarios en la construcción del desarrollo territorial en el Sudoeste Bonaerense. Análisis de experiencias y revisión crítica de categorías conceptuales y metodológicas. Parte II.*

Mail de autor de correspondencia: cecilia.martin@uns.edu.ar

Eunice Canclini

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-8879-1838>

Especialidad: Turismo

Afiliación institucional: Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Sur (Argentina)

Adscripción a proyecto de investigación: Turismo rural y las estrategias de intervención territorial: procesos asociativos y competencias de los agentes de desarrollo. Segunda Parte. 24/ZG25, UNS.

Mail de autor de correspondencia eunice.canclini@uns.edu.ar

Grupo temático N 2 Procesos globales y transformaciones tecno-productivas

Subgrupo temático 2.3. Estrategias organizativas y espaciales

Olivicultura y turismo: una articulación virtuosa para el desarrollo del territorio? La Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo, Argentina

Palabras clave olivicultura - turismo rural- fiesta gastronómica - patrimonio - desarrollo territorial

Este trabajo forma parte de una línea de investigación centrada en los procesos de innovación y desarrollo territorial en ámbitos rurales del sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina), a partir de la articulación entre producciones no tradicionales y actividad turística. En esta presentación, nos proponemos analizar las actividades turístico recreativas asociadas a la olivicultura en la localidad de Cabildo y su entorno rural próximo, que han motivado la aparición de nuevas dinámicas socioproductivas y la activación de procesos de desarrollo local.

Metodología y análisis de datos

El trabajo se desarrolla aplicando un abordaje metodológico mixto (Hernández Sampieri et. al., 2010), que privilegia los enfoques cualitativos, propios de la investigación social. El contenido de la propuesta encuentra fundamento en distintas corrientes del pensamiento geográfico, en particular las corrientes críticas vinculadas con un enfoque territorial del desarrollo. Desde esta mirada, es posible realizar un análisis situado de las realidades observadas, enriquecer la recopilación de datos y aportar mayor solidez a las inferencias científicas que generan. Por todo esto, el trabajo en campo y la observación participante resultan fundamentales para la comprensión de los procesos territoriales.

La recopilación de datos se ha realizado a partir de la combinación de fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se destaca la realización de entrevistas a informantes clave, como miembros de la Comisión organizadora de la Fiesta de la Comida Mediterránea, productores olivícolas de la región, agentes institucionales y funcionarios públicos. Por otra parte, la información recabada se complementa con la aplicación de 100 encuestas realizadas a residentes de la localidad de Cabildo y a visitantes que asisten a los eventos programados en el marco de la fiesta. En dicha consulta, se intentó indagar en las valoraciones que expresan los participantes y su nivel de satisfacción en relación a las actividades programadas. En el caso de los residentes, la encuesta incluye un conjunto de preguntas que buscan profundizar en consideraciones respecto al carácter y al significado que tiene la celebración para la localidad, así como la valoración y las expectativas que los habitantes locales tienen en relación al evento.

Las fuentes secundarias incluyen el análisis de fuentes periodísticas y documentales, que han sido relevantes para la reconstrucción del proceso histórico indagado, así como para la recuperación de acciones y discursos realizados por los actores involucrados.

Finalmente, la bibliografía general y los estudios de caso vinculados a experiencias similares en otros ámbitos regionales, han sido relevantes para la construcción de un marco teórico que permite argumentar y fundamentar el análisis propuesto.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/resultados resultados

El turismo rural constituye una estrategia orientada a poner en valor elementos del territorio que pueden constituirse en atractivos para potenciales visitantes. Mediante iniciativas coordinadas de activación y comunicación, estos recursos patrimoniales se hacen accesibles a un público que arriba al lugar motivado además, por un imaginario vinculado a las tradiciones, a la tranquilidad, al contacto con la naturaleza.

En el caso de las actividades no tradicionales que comienzan a desplegarse como estrategia de diversificación, la asociación con el turismo resulta clave. También constituye un vínculo virtuoso para la generación de empleo, la animación social, el desarrollo de actividades complementarias y el despertar de vocaciones emprendedoras. Sin embargo, el éxito y el sostenimiento de estas iniciativas, así como su *anclaje* en el territorio, requiere del fortalecimiento de redes de gobernanza local y del compromiso activo de una comunidad que logre apropiarse de estas referencias identitarias e involucrarse en las actividades programadas.

La olivicultura en la localidad de Cabildo (Buenos Aires, Argentina) constituye una actividad no tradicional que ha tenido un importante crecimiento desde la década de 2000 y que ha llevado a la conformación de una red de productores neorurales que participan activamente en la construcción de una marca territorial basada en las cualidades diferenciales del olivo local, la herencia cultural asociada a la inmigración italiana y española, la historia de antiguos olivares y los valores del trabajo comunitario. La organización de la Fiesta de la Comida Mediterránea, celebrada anualmente desde 2017, constituye una posibilidad para promover y visibilizar el producto. De esta manera, la identidad en torno al olivo, es gestada y promovida por productores locales mediante intervenciones que incluyen el turismo como parte de la misma estrategia empresarial (Martín y Haag, 2023; Haag y Martín, 2022).

No obstante, se observa un bajo nivel de participación de la comunidad local. Del total de residentes consultados, menos de la mitad considera que la fiesta representa a la localidad y sólo un tercio ha asistido con frecuencia al evento. No obstante, existe una estimación positiva respecto a la fiesta como tal, ya que aporta reconocimiento y visibilidad a la localidad, fortalece el sentido de pertenencia y genera oportunidades de trabajo.

Lo anterior nos permite inferir que las referencias identitarias se construyen y sedimentan en el tiempo y requieren de una internalización de prácticas y discursos, cuya apropiación nunca es inmediata. El carácter patrimonial se logra cuando se construye el sentido de pertenencia y se transforma en una referencia identitaria, tanto hacia el interior, como para diferenciarse hacia el afuera (Bustos Cara, 2023). Por eso resulta clave que estas nuevas identidades territoriales establezcan filiaciones cercanas a la historia, a la cultura y a la vida de las comunidades.

Además de la Fiesta, la relación entre olivicultura y turismo se ha ido fortaleciendo a partir de la organización de visitas guiadas a emprendimientos olivícolas. También se han generado articulaciones entre productores olivícolas y no olivícolas que, junto a prestadores de servicios y con la asistencia técnica del Programa Cambio Rural y de INTA, lograron consolidar un trabajo asociativo que permitió posicionar el turismo rural. La posibilidad de ampliar esta oferta de turismo rural depende en buena medida de la capacidad de la población local de proponer nuevas actividades y de la activación de otros recursos territoriales que puedan reforzar esta dinámica asociada al turismo y a la olivicultura.

Relevancia del trabajo

Este trabajo propone un análisis crítico de los procesos de patrimonialización en espacios rurales que se incorporan en el marco de una estrategia -cada vez más generalizada- de turismo rural como

posibilidad para el desarrollo territorial en pequeñas localidades que atraviesan procesos severos de despoblamiento y estancamiento de las economías.

La irrupción de nuevos actores (neururales) abre nuevas perspectivas y miradas sobre el patrimonio y la vida rural que, en muchos casos, forman parte de una estrategia para el posicionamiento de sus actividades productivas. El turismo aparece en este sentido, como una oportunidad para la promoción y consolidación de una marca territorial y para las comunidades locales, un camino posible para el desarrollo.

Esta investigación intenta contribuir a la discusión de los procesos de desarrollo territorial que requiere, en todos los casos, de un análisis situado para reconocer la especificidad que asumen estas dinámicas en cada lugar. También se distancia de una concepción de desarrollo ceñido a lo económico, para incorporar otros aspectos no siempre considerados en los análisis generales, tales como la importancia que asume la animación social y la revitalización de los lazos comunitarios en el espacio rural.

Referencias

Bustos Cara, R. (2023). *Turismo y Territorio*. En Cabanilla, E. Molina, E. y Garrido, C. (Comp.) *El turismo repensado desde la pandemia*. pp. 29-39. Editorial Universitaria.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, L. 2010. *Metodología de la investigación*. Quinta edición. México: McGrawHill. 613p.

Martín, M.C. y Haag, M.I. (2023) *Nuevas dinámicas productivas para el desarrollo de espacios rurales: redes cooperativas y experiencias de innovación en la actividad olivícola del partido de Bahía Blanca*. En Martín, M.C. (Comp.) *Dinámicas socioterritoriales e itinerarios en la construcción del*

desarrollo en el sudoeste bonaerense: perspectivas teóricas y análisis de experiencias desde la Geografía, pp. 112 – 126. EdiUNS.

Haag, M.I. y Martín M.C. (2022) *Producciones no tradicionales en ámbitos agropecuarios del partido de Bahía Blanca. El emprendimiento Olivos del Napostá. Olivicultura, gastronomía y turismo rural.*
En Sili, M. y Martín M.C. *Innovación y recursos bioculturales en el mundo rural, lecciones para un desarrollo sostenible.* pp. 133-136. Ed. Biblos.